

POLIMER NANOKOMPOZIT TOLALAR OLIISH: ELEKTROSPINNING USULINING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

G.Z. Narmayeva

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

e-mail: narmaevag@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19328184>

So'nggi yillarda turli xil polimerlar asosan eritma holatida, ba'zilar esa suyuqlantirilgan shaklda juda nozik tolalarga aylantirilmoqda. Polimer nanotolalarni ishlab chiqarishda elektr maydoni yordamida (elektrospinning) olish usuli ancha samarali usul sifatida tan olinmoqda va so'nggi yillarda biotibbiyotda keng qo'llanilmoqda. Ushbu usul orqali olingan polimer nanokompozitlar yuqori sirt maydoni, g'ovaklik va moslashuvchanlik kabi xususiyatlari bilan afzalliklarga ega. Bunday tolalarning potensial qo'llanilishi, ayniqsa ularning nanokompozitlar yaratishda mustahkamlovchi material sifatida ishlatilishi ilmiy hamjamiyat tomonidan amalda isbotlangan. Ushbu ishda, elektrospinning orqali olingan polimer nanotolalar bo'yicha tadqiqotlar va ishlanmalar, jumladan, ishlab chiqarish jarayoni, tuzilma va xossalarni tavsiflash bo'yicha qisqacha yoritilgan.

Elektrospinning jarayonining asosiy mexanizmlarini tushuntirib bergan klassik ishlarga Reneker va Chunlarning elektr maydon ta'sirida polimer eritmasidan uzluksiz tolalar hosil bo'lishiga bag'ishlangan tadqiqotlarni keltirish mumkin[1]. Mualliflar, elektr kuchlari sirt tarangligidan ustun kelganda, eritmada juda ingichka tolalar shakllanishini tushuntirib berdi va elektrospinning nazariy asoslarini yaratilishiga hamda nanotolalar olishning yangi yo'nalishi ochilishiga asos bo'lib xizmat qildi. Keyinchalik, ushbu usul orqali olingan nanotolalarning xossalari va qo'llanilish sohalari bo'yicha qator tadqiqotlar olib borilishi, nanotolalarning tibbiyotda filtrlash va sensor texnologiyalaridagi qo'llanilish imkoniyatlarini ko'rsatdi. Jumladan, Huang va boshqalar (2003) [2] elektrospinning nanotolalar yuqori sirt maydoni va g'ovak tuzilishi tufayli filtratsiya va biomateriallarda qo'llanilishi bo'yicha tadqiqotlar olib bordi. Yana boshqa qator olimlar elektrospinning texnologiyasini takomillashtirish va tolalar diametrini nazorat qilish usullarini o'rgangan[3]. Ushbu tadqiqotda jarayon parametrlarini (kuchlanish, masofa, konsentratsiya) boshqarish orqali nanotolalar diametrini aniq nazorat qilish mumkinligi ilgari surildi. Ushbu ish amaliy jihatdan muhim bo'lib, sanoat miqyosida qo'llash uchun asos yaratdi. Greiner va Wendorff (2007) lar elektrospinning orqali turli xil funksional nanotolalar olish va ularning struktura-xossa bog'liqligini tadqiq qildi[4]. Nanotolalarning mexanik va fizik xossalari ularning morfologiyasi va ishlab chiqarish sharoitlariga bevosita bog'liqligi qayd qilinib, nanotolalarni funksional material sifatida rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. Elektrospinning jarayoniga ta'sir qiluvchi barcha asosiy omillar tizimli ravishda tahlil qilinib, polimer eritmasining qovushqoqligi, elektr kuchlanish va atrof-muhit sharoitlari kabi parametrlar tolalar hosil bo'lishida hal qiluvchi o'ringa ega ekanligi Bhardwaj va Kundu (2010) tomonidan tadqiq qilindi[5]. Elektr maydoni ta'sirida olingan nanotolalar dori moddalarini asta-sekin va nazorat ostida ajratib berish uchun ham ishlatilishi ushbu usulning jozibadorligini yanada oshiradi. Bir qator xitoy olimlari [6] antibiotik yoki saratonga qarshi dorilarni nanotola materialga singdirib, yara yoki o'sma joyiga joylashtirish natijasida dorining asta-sekin ajralib chiqishini tajribada kuzatgan. Yuqoridagi usul yordamida yadro-qobiq (core-shell) tuzilishga ega nanoto'qimalar hosil qilinadi, bu esa dori

moddalarning degradatsiyadan himoyalaniishi va ularning uzoq muddat davomida nazorat ostida ajralib chiqishini ta'minlaydi. Bunday core-shell nanotolalar dori moddaning barqarorligini oshiradi hamda uning chiqarilish kinetikasini boshqarishga imkon beradi. [7].

Elektrospinning jihozining sxematik ko'rinishi

Shunday qilib, mazkur usul yordamida polimer tolalar olish 60 yildan ortiq tarixga ega bo'lsa-da, hanuzgacha to'liq rivojlanmagan. Biroq, uzluksiz Nanotolalar ishlab chiqarish uchun eng istiqbolli usullardan biridir. Hozirga qadar nisbatan kam sonli polimerlargina nanotalaga aylantirilgan va jarayonni tushunish, xossalarni aniqlash hamda qo'llash imkoniyatlari (ayniqsa nanokompozitlar uchun) yetarli darajada o'rganilmagan. Nanotolalarning muhim xossalari — mexanik mustahkamlik va biologik moslikdir. Hozirgi bosqichda elektrospinning orqali olingan Nanotolalarning xossalarini oldindan nazariy hisoblash imkoniyati yo'q. Masalan, tolalarning cho'zilish mustahkamligi bilan eritma yopishqoqligi, elektr maydon kuchi, erituvchi sifati, sirt tarangligi kabi parametrlar o'rtasidagi bog'liqlik yetarlicha o'rganilmagan. Shuningdek, yagona nanotalaning mexanik xossalarini o'lchash juda murakkab. Bundan tashqari, nanotalarni tutib turgan holatda, sinovdan o'tkazish uchun maxsus asboblari talab etiladi. Modellashtirish nuqtai nazaridan, molekulyar dinamik yoki Monte-Karlo usullari polimerlarni o'rganishda qo'llanilgan bo'lsa-da, alohida nanotalar uchun bu hali amalga oshirilmagan. Bunda asosiy muammo — nanotalaning ichki tuzilishini va zarrachalararo o'zaro ta'sirini to'g'ri aniqlashdir.

Xulosa qilib aytganda, elektrospinning istiqbolli usul bo'lishiga qaramay, ko'plab fundamental muammolar mavjud. Jumladan, Nanotolalarning mexanik va biologik xossalarini oldindan bashorat qilish, nuqsonlarsiz tolalar olish va ularning bir xilligini ta'minlash dolzarb masalalar hisoblanadi. Shuningdek, alohida nanotalarni eksperimental o'rganish va modellashtirish yetarli darajada rivojlanmagan. Quyida ushbu hal qilinishi lozim bo'lgan asosiy muammolar keltirilgan:

- har bir polimer uchun mos elektrospinning sharoitlarini aniqlash;
- barcha eritmalarini tolaga aylantirib bo'lmashligi (masalan, polisaxaridlar);
- tolalarda nuqsonlar (g'ovaklar) paydo bo'lishini oldini olish;
- tolalar diametrining bir xil bo'lishini ta'minlash;
- uzluksiz bitta nanotalani yig'ish qiyinligi.

Ushbu muammolar sababli nanotolalarning amaliy qo'llanilishi cheklangan. Ammo kelajakda ushbu usulda yuqori mustahkamlikka ega nanokompozit materiallar olish va ularni yuk ko'taruvchi nanokompozitlar sifatida qo'llash imkoniyatlarini oshirish zarurdir. Jumladan, ortodontik simlar, briketlar va biologik parchalanadigan implantlar (masalan, suyak

plastinkalari) tayyorlashda istiqbolli nomzod materiallar taklif qilishda keng ko'lamli tadqiqotlar amalga oshirish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Reneker, D.H., Chun, I. (1996). Nanometre diameter fibres of polymer, produced by electrospinning.
2. Huang, Z.-M., Zhang, Y.Z., Kotaki, M., Ramakrishna, S. (2003). A review on polymer nanofibers by electrospinning and their applications.
3. Li, D., Xia, Y. (2004). Electrospinning of nanofibers: reinventing the wheel?
4. Greiner, A., Wendorff, J.H. (2007). Electrospinning: a fascinating method for the preparation of ultrathin fibers.
5. Bhardwaj, N., Kundu, S.C. (2010). Electrospinning: a fascinating fiber fabrication technique.
6. Xue, J., Wu, T., Dai, Y., & Xia, Y. (2019). Electrospinning and electrospun nanofibers: Methods, materials, and applications. *Chemical Reviews*, 119(8), 5298–5415.
7. Zhang, C., Wang, X., Li, J. (2023). Recent advances in electrospun nanofibers for drug delivery and smart biomedical applications.